

«SHÁRYAR» DÁSTANINDAĠI ARXAIKALIQ ÓZGESHELİKLER.

Bazarbaeva Malika

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti 2-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19630786>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 13-aprel 2026 yil

KEY WORDS

«Sháryar» dástanı, arxaikalıq obrazlar, mástan kempir, dáw obrazı, peri obrazı.

ABSTRACT

Bul maqalada qaraqalpaq folklorınıń eń bahalı miyraslarınıń biri bolǵan «Sháryar» dástanındaǵı arxaikalıq ózgeshelikler hám mifologiyalıq obrazlar analiz etilgen. Shıǵarmadaǵı Mástan kempir, Dáw, Peri, Baxıt qusı sıyaqlı obrazlardıń tariyxıy tamirları hám olardıń zamanlar ótiwi menen «mádeniylesken» jańa kórinisleri sapatlamalı túrde úyrenilgen. Sonday-aq, dástandaǵı qıyalıy-fantastikalıq elementlerdiń xalıqtıń áyyemgi dúnyatanımı hám mifologiyalıq isenimleri menen baylanısı ashıp berilgen

«Sháryar» dástanı qaraqalpaq dástanları ishindegi eń bahalı dástanlardan esaplanadı. Dástanınıń syujet qurılısı, kompoziciyası, til qurılısı ayırıqsha qızıǵıwshılıq tuwdıradı. «Sháryar» dástanınıń atqarılıwı jaǵınan eń jaqsı úlğilerin Nurabilla jıraw mektebine kiretuǵın Nurabillanıń shákirti Qulamet jıraw, Nurabillanıń balası Esemurat jıraw, Óteniyaz jırawlar boldı. Óteniyaz jıraw «Sháryar» dástanın Erpolat jırawdan, Erpolat jıraw Ábdirásiwli jırawdan, Ábdirásiwli jıraw jıraw Nurabilla jırawdan úyrengen. Solay etip, «Sháryar» dástanın qolda bar variantlarınıń hámmesi XIX ásirde ótken ataqlı Nurabilla jıraw úlğisi tiykarında kelip jetken.¹ «Sháryar» dástanınıń waqıyası orta ásir dáwirlerine tuwrı keledi. Bul dástanınıń tiykarǵı negizin quraǵanı menen onda erte zamanlar menen baylanısıp ketken periler, qullar, duwa, adamlardıń tas bolıwı, tiriliwi, taǵı basqa da tolıp atırǵan tábiyattan tıs waqıyalardıń súwretleniwi orın alǵan. Bular dástanınıń uzaq dáwirlik waqıya baylanısların óz ishine alatuǵının kórsetip turadı. Dástanınıń ishindegi geypara waqıyalar dástanınıń dórelgen dáwirine baylanıspay, onnan burın da bolıwı múmkin yamasa haqıyqat emes, fantaziya tiykarında da qurılıwı múmkin. Sonlıqtan dástanınıń dóreliw dáwiri, onda sóz etiletuǵın waqıyalar menen mudamı tuwrı kele bermeydi.

Xalıqlıq dástan tiykarınan óziniń mazmunın xalıq turmısınan alıp turadı, al bunnan xalıq dástanınıń mazmunında qıyalıy-fantastikalıq elementler bolmaydı degen juwmaq shıqpaydı. Qaysı qaraqalpaq dástanın alsaqta, onıń mazmunında qıyalıy-fantastikalıq elementlerdi ushıratıwǵa boladı. Bul áyyemgi waqıttaǵı isskustvodan mifologiyanıń orın alǵanlıǵınan derek beredi.² Usınday mifologiyalıq-erteklik jaǵdaylar «Sháryar» dástanında basım ushırasıp otıradı. Bir kekili altınnan, bir kekili gúmisten balalardıń tuwılıwı, olardıń suw astında da ólmey jatıwı, kiyiktiń balalardı asırawı, qalalardıń kóshiwi, adamlardıń tas bolıwında ushırasatuǵın bay qıyalıy-fantastikalıq waqıyalar dóreliwshilerdiń tilegi, qıyalı hám arziw-ármanları menen ushlasqan.

¹Мақсетов Қ., Тәжимуратов А. Қарақалпақ фольклоры, Нөкіс, «Қарақалпақстан», 1979, 286-б.

²Мақсетов Қ. Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар. Нөкіс, Қарақалпақстан. 1992, 66-бет.

Qaraqalpaq folklorında belgili orın iyeleytuğın mástan kempir obrazı «Sháryar» dástanında da óz súwretleniwin tapqan. Atı aytilıwdan-aq dástanda onıń beriletuğın portreti sáwlelenedi: «toppısı tozğan, arqası qozğan, eki birdey dizesi qulağınan ozğan, shandıırı tastay, kózi máshtey, ózi kóp jasağan, say-súyegi bosagan, arqa moyını tırısqa, elatı menen urısqa, qızıl tilin tıymağan, kelinine sıymağan»³. Ol unamlı qaharmanlarğa mudamı qos háreket etiw menen shuğıllanadı. Ol zulımlıqtıń quralı sıpatında kórinedi. «Sháryar» dástanında mástan kempir obrazı yumorlıq planda keńnen ashıp beriledi.

Qaraqalpaq erteklerinde mástan bir qansha arxaik kóriniste boladı. Onıń boyına sıyqırshılıqqa, duwaxanlıq h.t.b. kármatları kúshli sińdirilgen. Olar tawlarda, shóllerde, toğay, ormanlarda jasaydı hám adamlardı tiriley jutadı, qanın sorıydı h.t.b. Al, eposlardağı mástan kempir obrazı ádewir dárejede mádeniylesken. Mástan bárshe adamlar sıyaqlı kún kórip ómir súredi. Biraq ol ar namıssız, ash kózlik, haramlıq, hiylekerlik, ótirikshilik sıyaqlı jaman qásiyetlerdi óz boyına jámlegen. Ne ushın materiariat dáwirinde sıyqırılı ruwxlar dúnyası menen baylanıslı kúshlerdiń mısıl retinde kelip shıqqan mástan obrazına bunday jaman illetlerdi sińdirilgen. Bunıń sebebin B. Jumanıyazov bılayınsha túsindiridi: Materiariat dáwiri keyinshelik onıń ornın iyeley baslağan patriariat húkimdarlığı dáwiriniń tásiri nátiyjesinen negedur patriariat húkimdarlığı payda bolğannan keyin derlik hámme unamsız háreketler hayallarğa berile baslağan.⁴ Haqıyqatında da patriariat dáwirinde hayallardıń roli «shashı uzın aqlı kelte» degendey dım tómenlep ketken, barlıq isler menen er adamlardıń shuğıllanğanlığı bárshemizge belgili. Sonlıqtan da joqarıdağı aytilğan pikir bir qansha durılıqqa jaqın keledi dep ayta alamız.

Kópshilik erteklerde mástan kempirler sıyqırılı, tilsimli kúshlerge iye boladı. Yağniy olar aspanda ushıp júredi, bir kórinisten ekinshi kóriniske ótedi, mayıp qaharmanlardı tiriley jutadı hám sapa saw qılıp qayta shığaradı. Bunday qubılıslar adamzattıń dúnyanı tanıwında, ańınıń, pikirlewiniń júdá eski basqışları tiykarında qalıplesken.

Mástanlar dáslepki shıgısında turaqlı jasaytuğın mákanına iye emes. Yağniy olar taw-taslarda, shóllerde, toğay ormanlarda jasaydı. Al eposlardağı mádeniylesken kórinislerde olar ózleriniń anıq mákanına iye. Olardıń hámme adamlar sıyaqlı úyleri boladı, yamasa xannıń sarayında xızmet etip júredi. «Mástan kempirler saray xızmetinde bolıp, húkimdarlar ushın xızmet etiw menen feodalizm dáwiri belgilerin sáwlelendirgen». Máselen, «Sháryar» dástanında mástan kempir toğız xannıń xızmetinde bolıp, tiykarınan solardıń maqsetlerin orınlaw ushın túrli jawızlıq unamsız háreketlerdi isleydi. Ekinshiden, olar dáslebindegiy gayrı-tábiyiy kúshlerge yağniy sıyqırılwğa, duwalawğa, aspanda ushıp júriw h.t.b. iye emes. Eposlardağı mástan bunday kúshlerden arılğan, olardıń adamlardan jasaw jağdayı boyınsha hesh qanday ayırmashılığı joq. Onıń unamsız obraz ekenligin tek ğana hiylekerligi, ótirikshilik, ashkózlik sıyaqlı qásiyetlerinen kórinedi.

Tariyxiy tiykarları miflik sana menen baylanıslı bolğan dáw obrazınıń qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpelerindegi ornı ayrıqsha. Bul obraz kóbinese qiyalıy erteklerde hám qaharmanlıq dástanlarda ushrasadı. Bul obraz bizdi ata-babalarımızdıń dúnyağa kóz-qarası, tariyxiy sanası, qorshağan dúnya, jaqsılıq hám jamanlıq haqqındağı túsiniqleri, filosofiyası, úrp-ádetlerinen xabardar qıladı. Eposlarda ayrıqsha orın tutıwshı dáw obrazınıń miflik tiykarları ertedegi ata-babalarımızdıń qádimgi dúnyağa kóz-qarasları menen baylanıslı bolıp, onda adamzat sanasınıń eń ertedegi qatlamları óz poetik súwretleniwin tapqan.

Eposlardağı bizge jetip kelgen dáw obrazı bir qansha mádniylesken. Ózbek folkloristi J. Eshonqulov: «Dáw eń dáslep jrtqış kóriniste bolıp, keyinshelik insan mádeniylesken sayın onıń kórinisi de mádeniylese baslağan»⁵ deydi. Jáne de «mádeniyleskenge shekemgi bolğan

³«Қарақалпақ фольклоры». Көп томлық. XIII том. Нөкіс, 1984. 142-бет.

⁴Жуманиязов Б.М. Узбек халқ эпосида ялмоғиз образи. Автореферат. Т., 1996. 10-б.

⁵Эшонқулов Ж. Узбек фольклорида дев образининг мифлогик асослари ва бадий талкини. канд. Афтореферат. Т., 1996. 15-бет.

dáwirde dáw obrazi adamlar sanasında arxaik kóriniste, anıgırağı jırtqısh haywan kórinisinde bolğan» deydi. (birneshe dástan hám ertekler misalında kórsetiledi).

Eposlarda dáw obrazi bunday jırtqısh emes, al ádewir dárejede mádeniylesken. Hátteki ayırım dástanlarda dáwler ulıwma adam kórinisin alğan. Máselen, «Qoblan» dástanındağı Alańgasar Álip dáw, Bóke dáw hám t.b. adamsha súwretlengen.

Prof. Í.Sağitov bul haqqında bılay deydi: «Alamğasar Alıp dáw, Bóke dáw tağı basqa dáwlerdiń qurı «dáw» degen atı bolmasa, bılayınsha real Adam obrazınan hesh qanday ayırması joq». Máselen, «Edige» dástanında da dáw Edige menen bóle bolıp kórsetiledi. Dáw obrazi xalıq awızeki dóretpelerinde ertedeğı xalqımızdıń turmısı, dáslepki filosofiyalıq kóz qaraları, dúnya, tábiyat, kosmos haqqındağı eń dáslepki kóz-qarasların ózinde sáwlelendiredi.

Házirge shekem saqlanıp qalğan kóp ğana úrp-ádetler, ırımlar, totemizm elementleri, ásirese jamanlıq kóz-qaraslardıń dáw obrazındağı poetik kórinisi, onıń tariyxıy tiykarlarınan kóre ata-babalarımızdıń eń eski túsinikleri menen ajıralmas baylanısta ekenliginen dárek beredi. Dáw obrazi xalqımızdıń eń dáslepki dúnyağa kóz-qarasları, kosmos haqqındağı dáslepki oyları, jaqsılıq hám jamanlıq álemi haqqındağı túsinikleri, tábiyatqa bolğan túrinshé múnásibetleriniń salalarınan payda bolğan bolıp, ata-babalarımızdıń sana hám ań basqıshları menen baylanıslı halda, ań sana ózgergen sayın dáw obrazınıń kórinisleri de ózgerip mádeniylesip barğan.

Kópshilik eposlarda basqa obrazlar menen bir qatarda peri qızlardıń da obrazi kózge taslanadı. Olar kútá sulıw, ay dese awızı bar, kún dese kózi bar etip súwretlenedi. Máselen, «Sháryar» hám «Qoblan» dástanlarında periler hádden tıs gózzal etip kórsetiledi. Perilerdiń jasaytuğın, júretuğın jeri menen ornı altı ayshılıq kóli bar, altı ayshılıq jolı bar, jerdiń túpkiri, erteklik, ápsánáwiý mákan Goyıqap tawı bolıp esaplanadı. Bul erteklik-ápsánáwiý mákan «Sháryar» dástanında perilerdiń mákanı etip kórsetiledi.

Perilerdiń eposlarda hár túrli túske enip otıradı. Peri qızları qara qus, kepter, jılan, qarshıǵa qullası ne bolǵısı kelse sol boladı. Máselen, «Edige» dástanında periler kepter bolıp uship kelip, kepter kebin sheship suwǵa shomıladı».

«Sháryar» dástanında peri qızı tasqa júzikke hám t.b. qustıń hár túrine aylanadı. Bulardıń hámmesi adamlardıń eski magiyalıq isenimi-sózdiń kúshi «ismi aǵzam duwalar menen iske asırıladı».

Aq Marı hám Kók Marı. Bulardıń biri musulman perileriniń al, ekinshisi kápir perileriniń patshası bolıp súwretlengen. Dástanda bunday qıyalıy-fantastikalıq qaharmannıń kórinıwi, Aq marınıń jer astı patshası eken, dep súwretleniwi diniy uǵımlarǵa iseniwden, adamzattan basqa jer astında hám aspanda tirishlik bar shıǵar dep shamadan hám dástan qaharmanı Ánjimniń aldağı izgi niyetleriniń unamlı iske asıwına sebepker tabıw niyetinen dóregen bolsa kerek. Óytkeni, Ánjim Emenshaniń aytıwı, jol-joba beriwi menen Aspijaxangirdi boysındıradı. Bul jerde «jaqsılıqqa jaqsılıq» principi jaqsı isletiledi.

Búlbilgóya malaqush. Asa kúshli duwaxan, menmen obraz bolıp, ol óziniń juwhalıǵı, kóz boyawshılıǵı menen Sulaymannıń tilsimi qalasına ashıq bolğan neshe miń adamzattı «kindiginen baylap, tas etip qoyadı». Usınday qúdiretke iye Búlbilgóya haq isine táwekelshi «jalǵız qanasınan ayırılıp, segbir tartsa da hesh bir moyımaytuğın Ánjim ismi aǵzam duwasın jańılıspay aytıwı nátiyjesinde «hákke kibi jorǵalatıp» ayaǵınıń astına alıp keldirip, jeńiske erisedi. Ómir mektebiniń ne bir qıyınshılıqlarınan márdana ótken dana xalqımız «Kemliktiń kemalı bar, menmenliktiń zawalı bar», «Aydıń jartısı qarańǵı bolsa, jartısı jariq bolar» degen hikmetli sózlerdi qıyalıy-fantastikalıq jaqtan sheberlik penen isletip, óz qaharmanların kókke kóteredi.

Baxıt qusı. Jer-kóktegi bárshe ádilliktiń biyik shını. Xalqımız onıń ǵáletsiz ádilligine boysınadı. Ol ilahiyda bir dana xalıqtıń qádir-qımbatın, zarın túsinetuğın, barlıq waqıtta japakeshke, jábirkeshke, neshe jıllap toǵayda qoy baqqan shopanǵa, hár qanday qıyınshılıqqa moy bermey, ómir ushın tınımsız gúres júrgizgen insanlarǵa eń keyninde baxıt keltiredi. Dana xalqımız

tuwılǵan minutınan baslap, ómirdiń qısıwmetin kórgen, japadan-jeksiz zulımlıqtan tırnaǵına sazawar bolǵan qaharmanı Sháryardıń basına qonıp, jeti jurtqa patsha-Sháryar alam etedi.

Juwmaqlap aytqanda, biz maqalamızda Sháryar dástanındaǵı ayırım arxaikalıq obrazlarǵa toqtay otırıp olardıń hár birin taqlıqlap mısallar járdeminde analiz jasawǵa háreket ettik. Biraq bul jumıs ele de tereń izertlewdi, dástandaǵı obrazlardı hár tárepleme salıstırmalı úyreniwdi talap etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Мақсетов Қ., Тәжимуратов А. Қарақалпақ фольклоры, Нөкис, «Қарақалпақстан», 1979.
2. Мақсетов Қ. Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар. Нөкис, Қарақалпақстан. 1992.
3. «Қарақалпақ фольклоры». Көп томлық. XIII том. Нөкис, 1984. 142-бет.
4. Жуманиязов Б.М. Узбек халқ эпосида ялмоғиз образи. Автореферат. Т., 1996.
5. Эшонқулов Ж. Узбек фольклорида дев образининг мифлогик асослари ва бадий талкини. канд. Афтореферат. Т., 1996.

INNOVATIVE
ACADEMY